

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ, ВІДГУКИ

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію «Аграрний сектор України: сировинна пастка», частина II, підготовлену доктором економічних наук, професором Могильним Олексієм Миколайовичем

Монографія О. М. Могильного «Аграрний сектор України: сировинна пастка» (частина II) присвячена політико-економічному аналізу транзитивного стану аграрного сектору України за 1990–2020–ті роки. Автор розкриває інституційні та організаційно-економічні передумови й різнобічні наслідки сировинної пастки, зумовленої земельною експансією агрохолдингових компаній і державною політикою протекціонізму великому капіталу; пояснює особливості відкриття ринкового обігу прав на селянські земельні ділянки і рівень корупції в цій сфері; узагальнює особливості регулювання аграрного виробництва в умовах правового режиму воєнного стану та обґрунтовує напрями повоєнного реконструктивного відновлення сільського господарства; визначає конкурентні переваги й ризики товаровиробників і експортерів щодо стресостійкості агропродовольчої системи України в статусі кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Актуальність дослідження зумовлена об'єктивною необхідністю реалізації системних заходів, спрямованих на розвиток аграрного сектору України під час війни з російським агресором та в поствоєнний період реконструктивного відновлення, враховуючи його вагомий роль в економіці країни та помітний вплив на світовий продовольчий ри-

нок. Незважаючи на схвалення низки документів стратегічного характеру, спостерігається відсутність комплексної теоретичної розробленості проблематики розвитку вітчизняної аграрної сфери, що враховує глибинні причини її неефективності в порівнянні із технологічно розвинутими країнами, зокрема країнами Європейського Союзу.

Рецензована монографія стала органічним продовженням фундаментальної праці «Аграрні відносини в Україні», де автор здійснив політико-економіко-історичний аналіз аграрних (земельних) відносин; показав визначальну роль українських селян щодо їх розвитку продуктивних сил, активну участь у становленні української державності та формуванні модерної української нації; пояснив передумови, перебіг подій та наслідки грабіжницької колоніальної політики метрополії на теренах України, що призвели до безпрецедентних людських жертв серед селян, колосальних матеріальних втрат, хижацької експлуатації земельних та інших природних ресурсів.

У роботі автор обґрунтував низку теоретичних висновків та заходів, що мають практичну цінність для їх застосування органами державної влади та місцевого самоврядування щодо ефективного розвитку аграрної сфери України та національної економіки в цілому.

В першому розділі монографії автор обґрунтовує умови появи аграрного олігархату в Україні, що деструктивно впливає на прийняття державних рішень з метою лобіювання та захисту своїх корпоративних інтересів, загрожуючи погіршенням продовольчої безпеки, зменшенням валютних надходжень від експорту сировинних товарів, масовими звільненнями працівників та виводить прибутки в податковій гавані. Аналізуючи дієві рецепти часткового вивільнення із «сировинної пастки», що пройшли апробацію в країні, Олексій Миколайович пропонує дієві кроки, що мають забезпечити економіку від подальших перекосів на мікро-, мезо- і макрорівнях, сприяти збалансованому використанню агропромислового потенціалу країни, як своєрідне щеплення тривалої дії від сировинної ресурсно-експортної спеціалізації сільського господарства в умовах відкриття ринкового обігу прав на земельні ділянки та підтримки Україною європейського зеленого курсу й інклюзивного розвитку.

Другий розділ монографії присвячений розгляду скасування мораторію на купівлю/продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яке викликано гострою боротьбою між світовими гравцями – глобалізаторами агропродовольчих ринків за контроль над дефіцитними сільськогосподарськими угіддями. Автор зрозуміло пояснює національні інтереси України в контексті нових зовнішніх загроз і внутрішніх викликів, наголошуючи на помилковості копіювання моделей ринків земельних ділянок розвинених економік із неоліберальними системами, а тим більше – земельні реформи латиноамериканських чи постсоціалістичних країн, оскільки їхній досвід формувався за інших геополітичних умов. Україна має унікальний шанс після війни сформувати національно орієнтовану й найбільш прогресивну у світі проселянську аграрну політику, врахувавши наукові відкриття про суспільну цінність, властивості та функції землі, інших природних ресурсів та екосистем. О. М. Могильний справедливо наголошує, що на часі започаткування комплексних повоєнних стратегій, спрямованих на досягнення науково обґрунтованої експлуатації всіх категорій аграрних угідь, відновлення екологічної рівноваги на сільських територіях, виведення з експлуатації еродованих і малопродуктивних земель, відновлення полезахисних лісосмуг, малих річок, озер, ставків, рекреаційних зон, зменшення обся-

гів застосування пестицидів, антибіотиків та інших еколого й кліматично безпечних методів ведення сільського господарства.

Регулятивні особливості аграрного виробництва в умовах правового режиму воєнного стану стали предметом дослідження третього розділу монографії. Системний підхід автора до аналізу правових документів щодо підтримання сільськогосподарських товаровиробників бюджетно-податковою, фінансово-кредитною, митно-тарифною, фіто-санітарною політиками, а також послаблення в соціально-трудових відносинах, дозволив йому позитивно оцінити державну політику під час російсько-української війни. Разом з тим О.М. Могильний наполягає на необхідності вже нині мати на порядку денному перегляд всіх документів стратегічного характеру, прийнятих в умовах мирного періоду розвитку аграрного сектору.

Одним з найбільш гострим питанням четвертого розділу монографії, на наш погляд, є дослідження автора причин та наслідків масштабної корупції у сфері земельних відносин та шляхи її подолання. Автора хвилює, що Україною взято курс на лібералізацію земельних відносин з метою залучення зовнішніх інвесторів, який сприятиме розвитку великотоварних вертикально інтегрованих холдингових організацій, орієнтованих на вирощування й експорт високомаржинальних культур. На його переконання, це зменшить шанси сімейних, мікро- й малих фермерських господарств на збереження, а тим більше – на розширення своїх земельних ділянок у власності. Двадцятирічний мораторій на купівлю/продаж селянських паїв висвітив логіку поведінки окремих недоброчесних «бізнесменів», посадовців і політиків різних рангів, з метою привласнення сільськогосподарських угідь. Як стало відомо, завдяки різним обладкам площі державних земель зменшилися вдвічі – з 10 до 5 млн гектарів.

П'ятий розділ монографії висвітлює низку питань, пов'язаних із концептуальними напрямками реконструкції аграрного сектору. Важливим новачками цього розділу став аналіз передумов структурних перекосів в основних підгалузях сільського господарства та тривалої кризи тваринництва. О.М. Могильний звертає увагу на неефективну секторальну структуру національної економіки, де превалює первинний сектор, що є концептуальною причиною значного відставання в економічному розвитку країни в цілому; здійснює ком-

паративний аналіз сівозміни в країнах–членах Євросоюзу та наголошує на його архаїчності в Україні; доводить, що глобальне лідерство нашої держави в експорті сировинних товарів законо–мірно відсунуло її на аутсайдерські позиції в сенсі ефективності, раціонального використання трудово–го й агроресурсного потенціалів, рівні добробуту населення країни та стійкого сільського розвитку. Важливим висновком цього розділу вважаємо наступний: «Раціональна галузева структура аграрного сектору, суттєве зменшення залежності експорту від волатильності глобальних ринків сировинної продукції, подовження ланцюгів створення доданої вартості всередині країни, участь національних товаровиробників у міжнародній виробничій кооперації, трансфер інноваційних технологій переробки сировини повинні стати головними чинниками подолання інерції довоєнних бізнес–практик та забезпечення стресостійкості агропродовольчої системи держави незважаючи на форс–мажорні обставини».

Обґрунтування асиметричності та інших розбіжностей в торгівлі агропродовольчою продукцією, аналіз можливостей для вітчизняного сільського господарства на шляху до членства в Європейському Союзі дозволили автору в шостому розділі монографії констатувати: що це історичний шанс повоєнної реконструкції сільського господарства шляхом розвитку мікро–, малих і середніх фермерських господарств, модернізації переробної промисловості, трансферу інноваційних технологій та зближення регуляційних практик в аграрному секторі. А з іншого боку, розвіювання міфу про ефективність вітчизняного сільського господарства, що, у свою чергу, може призвести до загострення хронічних проблем щодо стресостійкості аграрного сектору і продовольчої системи, пов'язаних із зеленим та цифровим переходами.

Останній сьомий розділ монографії побудовано на порівняльному аналізі основних параметрів аграрних секторів України та Євросоюзу. Зокрема зосереджено увагу на досвіді адаптації країн Центральної і Східної Європи та Балтії до внутрішнього ринку агропродовольчої продукції ЄС,

на аналізі продуктивності задіяних факторів виробництва. Автор припускає, що країни останньої хвилі розширення ЄС ще довго відчуватимуть проблеми відставання в розвитку, пов'язані з дискримінаційним підходом щодо обсягів бюджетної підтримки в рамках Спільної сільськогосподарської політики, порівняно з «країнами–старожителями» Європейського Союзу. На нашу думку, заслуговує на увагу висновок про те, що: «Критичного значення у підготовчий період до повноправного членства нашої країни в Євросоюзі набуває комплекс заходів, спрямованих на реалізацію неодноразово відкладених структурних реформ з метою збільшення запасу внутрішньої стресостійкості аграрного сектору й агропродовольчої системи. Українські компанії мають бути готовими до ще більшої активізації політики протекціонізму фермерам країн–членів Євросоюзу, які приєдналися до нього раніше. Для нарощування своєї частки в експорті продовольства, а не лише аграрної сировини, бажано поглиблювати диверсифікацію виробництва, активно виходячи на ринки інших континентів».

Узагальнюючи наведене та роботу в цілому, зазначаємо, що монографія Могильного Олексія Миколайовича підготовлена на високому методичному рівні, матеріал викладено послідовно з дотриманням літературних вимог та рекомендується для ознайомлення вченим економістам–аграрникам, науково–педагогічним працівникам аграрного профілю, управлінцям органів державної влади й органів місцевого самоврядування, керівникам та спеціалістам підприємств, молодим науковцям і студентам, а також всім, хто цікавиться аграрним сектором України пореформеного періоду.

Доктор економічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Г. Я. Студінська